

Terkakom

Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Localizada, con probabilidad, en Tierga (Zaragoza) (Untermann 1974: 288; *ACIP* p. 283; *TIR K-30*, s.v. Terkakom). Étnicamente podría pertenecer a los Belos (Burillo 1995: 173; Gozalbes 2009: 151), pero se ha descartado cualquier relación con Turiazu a pesar de la coincidencia de los tres delfines que puede deberse a estar siguiendo influencias semejantes (Gozalbes 2009: 151). Se han identificado, hasta el momento, dos tipos de unidades, según tengan tres o dos delfines rodeando el retrato en el anverso, que se datan ambos entre el 120 y el 80 a.C. El primer tipo (*ACIP* 1519 | *CNH* 229/1 | Vives 48/1), presenta en el anverso una cabeza masculina y tres delfines; en el reverso un jinete con lanza a derecha, que porta casco, y debajo la leyenda *terkakom*, bajo línea. El segundo tipo consta de tres variantes, según la grafía del signo *ko*. Ambas emisiones se acuñaron siguiendo un estándar de peso de ca. 9 g para las unidades.

La leyenda *terkakom* ha sido considerada como un adjetivo denominativo, en este caso aplicado a la materia de la moneda, en nominativo de singular masculino o en nominativo-acusativo singular neutro (Villar 1995: 127; Estarán y Beltrán 2015: 291-292). No obstante también existe la propuesta de considerarla un genitivo del plural, como indicador de origen y aludiendo a los habitantes de la ciudad responsable de su acuñación (de Hoz 2017: 128-129).

La fecha de acuñación podría establecerse entre ca. 120-80 a.C, aunque preferentemente al inicio de esta franja, ya que una pieza de Terkakom, sin saber a qué tipo pertenece, fue identificada en el tesoro de Azaila II, de la que Cabré (1921: 6) señaló "Muy desgastado y además tiene borrada la inscripción ibérica". La moneda no se conserva (Navascués 1971: 38), pero si la identificación fue correcta, el elevado grado de desgaste sugiere que la pieza estuvo bastante tiempo en circulación lo que apoya una datación del último tercio del siglo II a.C.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AA.VV., (2003): *Tabula Imperii Romani K-30: Madrid, Caesaraugusta, Clunia (Escala 1:1.000.000)*. Madrid.
- Asensio Esteban, José Angel (1995): Reducción geográfica de la antigua Tergakom (*TERKA/*TERGA-TIERGA, Zaragoza). *Caesaraugusta* 71.
- Burillo Mozota, Francisco (1995): Celtiberia: monedas, ciudades y territorios. *XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.
- Cabré Aguiló, Juan (1921): Dos tesoros de monedas de bronce, autónomas, de la acrópolis ibérica de Azaila (Teruel). *Memorial Numismático Español* Madrid.
- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 360.
- de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica: Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.
- Domínguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 169-172. | Institución Fernando del Católico · Diputación de Zaragoza
- Estarán Tolosa, María José; Beltrán Lloris, Francisco (2015): II. Numismática Paleohispánica. *Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas (BDHESP)*.
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 366.
- Gozalbes Fernández de Palencia, Manuel (2009): *La ceca de Turiazu. Monedas celtibéricas en la Hispania republicana*. Valencia. | Museu de Prehistòria de València
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 325.
- Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 67-68, 152. | Zenon
- Navascués y de Juan, Joaquín María de (1971): *Las monedas hispánicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Vol. II*. Madrid.
- Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.70.
- Villar, Francisco (1995): *Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana*. Salamanca.

[D](#)iccionario de Toponimia Histórica MECD [H](#)esperia [N](#)omisma [W](#)ikipedia

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 120-80 a.C.

MIB 114/1, Tres delfines en anverso

Bronce | Unidad | 9,13 g (8) | 25,13 mm (7)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Tres delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea $\diamond\phi\Lambda\Xi\Upsilon$ (terkakom)

ACIP 1519 | CNH 229/1 | Vives 48/1

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124

MIB 114/2, Dos delfines

MIB 114/2a, Signo ko sin cerrar por arriba y debajo

Bronce | Unidad | 9,05 g (4) | 24 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea $\diamond\phi\Lambda\Xi\Upsilon$ (terkakom)

ACIP 1520 | CNH 229/2

Jesús Vico | 2017-09-18 | Online 3

MIB 114/2b, Signo ko sin cierre superior

Bronce | Unidad | 8,66 g (43) | 23,66 mm (26)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea $\diamond\phi\Lambda\Xi\Upsilon$ (terkakom)

Vives 48/2

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

MIB 114/2c, Signo ko regular

Bronce | Unidad | 9,48 g (1) | 24 mm (1)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea $\diamond\phi\Lambda\Xi\Upsilon$ (terkakom)

Áureo | 2000-05-30 |